

ИНСОН КАПИТАЛИ ТАЪЛИМ ПРИЗМАСИДА

Гулчеҳра Гуламжановна ҒАФҒАРОВА

фалсафа фанлари доктори, профессор, ЧДПУ

Аннотация. Билим инсон ҳаёти ва фаолиятини тартибга солувчи ва белгиловчи омил сифатида инсоннинг зарурий компонентига айланмоқда. Мазкур даврда давлат эга бўлган жисмоний капитал билан бир қаторда инсон капитал ҳам шаклланимоқда, у «XX асрнинг иккинчи ярмида жамият ривожланишида ҳал қилувчи кучга айланмоқда». Ушбу мақолада таълим олишда инсон капитални муаммолари фалсафий таҳлил этилган.

Калит сўзлар: инсон, инсон капитални, таълим, билим, эпистемология, жамият, давлат, таълим жараёни.

Ҳозирги даврда инсоният ривожланишнинг янги босқичига – ахборот жамиятига кириб бормоқда, унда ишлаб чиқаришнинг асосий омилини ахборот, билимлар, интерфаол коммуникациялар ташкил қилади. Уларнинг рўёбга чиқарилиши, инсон ҳаёти ва фаолиятида қўлланилиши мамлакат ривожланишини ҳам ижтимоий, ҳам сиёсий жиҳатдан белгилайди. Ахборот жамиятининг шаклланиш жараёнида аҳоли турмуш даражасини ошириш, ҳаёт ва фаолиятнинг ижтимоий-иқтисодий томонларини ривожлантириш, давлат бошқарувини такомиллаштириш ва ҳ.к.лар кўзда тутилмоқда. Юқорида таъкидлангандек, билим ривожланишнинг ҳаракатлантирувчи кучига айланмоқда.

Инсоният ривожланиш босқичида илгари сурилаётган вазифалар, муаммолар биринчи навбатда инсон капитални томонидан ҳал қилинади, у жисмоний капиталга нисбатан замонавий жамият ривожланишида белгиловчи рол ўйнайди. Сифатли таълим жараёнида эгалланадиган ва бойитиладиган инсон капиталнинг юқори интеллектуал даражаси ва сифати муайян шароитларда билимни (номоддий объектни) амал қилувчи инновацион маҳсулотга, моддий объектга айлантиради. Масалан, ривожланган мамлакатларда миллий инсон капитал 70-80 % ни, ривожланаётган мамлакатларда эса 5 % ни ташкил қилади.

Давлат, жамият таълим жараёнида инсон томонидан эгалланадиган билим, кўникмаларга алоҳида эътибор қаратади. Шунинг учун таълим олиш жараёнида билим, кўникма эгаллаш соҳасида, атроф муҳитга ижтимоий мослашишда инсон капитални ривожлантириш ва бойитишга ёрдам берувчи таълим муассасаларининг тармоғи кенгаймоқда.

Замонавий адабиётда инсон капиталнинг ягона, барча қабул қилган таърифи йўқ. Лекин инсоннинг ижтимоий муҳитда муносиб ўрин эгаллаш, ўзининг хилма-хил эҳтиёжларини қондириш имконини берувчи асосий компонентларини билимлар,

“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

кўникмалар, малакалар ва ҳ.к.лар ташкил қилади. Қўйилган мақсадга эришишда инсон капитални бойитувчи юқорида санаб ўтилган компонентлар билан бир қаторда интеллектуал капитал ҳам катта аҳамиятга эга.

Таълим ва маданият инсон капитали сифатини шакллантиради, унинг қадриятлари ва компетенциясини белгилаб беради.

Ҳозирги вақтда «жамият кўпроқ билимларга таянади, шунинг учун олий маълумот ва илмий тадқиқотлар ҳозирги даврда инсон, жамият ва миллатларнинг маданий, ижтимоий-иқтисодий ва экологик жиҳатдан турғун ривожланишида энг муҳим компонент сифатида ифодаланади» [2].

Таълим жараёнида ўзлаштирилган билимлар муайян ахлоқий, этикага оид қадриятлар спектрида рўёбга чиқади. Бу билим эгаллашнинг ва ахлоқий, этикага оид инсон сифатларини шакллантиришнинг ўзаро боғлиқлиги муаммосини қўяди.

Ҳар қандай жонли организм (У. Матурана, Ф. Варела) муайян, туғма индивидуал тузилишга, қобилиятларга эга бўлади, улар таълим жараёнида, атроф муҳитга мослашиш давомида ривожланади. Инсоннинг орттирилган қобилиятлари ва сифатлари инновациялар, унга сарфланадиган муайян жисмоний, моддий ва молиявий харажатлар билан шартланади. Туғма қобилиятлар ва эгалланган сифатлар синергияли бирлиги инсон капитал ривожланишининг асосини ташкил қилади. Инсон қобилиятларининг ривожланиши, соғлиғи яхши бўлган ҳамда инсон капитал ривожланишига муайян тарзда таъсир қилувчи ижтимоий-маданий муҳитга мослашувчан компетенли мутахассисни шаклланиши унга киритилган инвестициялар билан боғлиқ. Айнан шунинг учун сифатли таълим олиш жараёнида ахлоқий-этикага оид меъёрларнинг шаклланиши ҳисобга олиниши шарт, «олий таълим ва илмий-тадқиқот муассасалари малакали ва маълумотли одамлар критик массасини яратадилар» [2], улар муайян қадриятлар билан бирга шахс бир бутунлигини шакллантиради.

Илмий-техник тараққиёт томонидан ҳар қандай инновацион маҳсулотни ишлаб чиқариши жамият ривожланишининг мазкур босқичига хос қадриятлар (ахлоқий, сиёсий, иқтисодий, диний) билан бирга қўшилган бўлиши керак. Мазкур ёндашув «ушбу тараққиётга ёрдам қилиш масъулиятига эҳтиёжни, яъни мазкур қадриятлар мураккаб тизимини ҳурмат қилувчи ёрдамни» [1; 11] шакллантиради. Бу қадриятлар жамият таълим тизимида шаклланади. Улар намунавий фалсафий (этика, аксиология, фалсафий антропология, мантиқ, ҳуқуқ фалсафаси каби) соҳаларда «гуманитар фанлар» [1; 11] деб аталувчи соҳага тегишли бошқа фанлар билан биргаликда ишлаб чиқилади ва асосланади; фалсафий методология ҳам ахлоқий, этикага оид ёндашувларни, ҳам ривожланишнинг ўрганилаётган босқичига мос муаммони кўришни шакллантириш имконини беради.

“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Инсон фаолиятида фойдаланиладиган янги ғоялар сифат жиҳатдан янгиланишга олиб бориши керак. Инновацион билимлар, жамият ривожланишининг ўрганилаётган босқичига тегишли ахлоқий асослари ҳамда ҳозирги вақтда долзарб муаммоларни мос равишда тушунилишининг синтези – жамият тараққий этишининг асосидир.

Таълим жараёнида ахлоқий-этик муаммолар тегишли аҳамият касб этмаган ҳолда, «қарорлар қабул қилишда этика, қадриятлар ва Ер шари тақдирига нисбатан планетар масъулият эмас, балки бошқа фикр-мулоҳазалар, яъни тез олинмаган фойда, хусусий манфаат, лоббилаш, техник тараққиёт, ресурслар тақсимланиши, мамлакат ва халқларнинг устун келиши асосий деб тан олинмаганда»[4; 150], бошқариш соҳасида катта муаммолар келиб чиқади, чунки бошқарилувчи объектлар мураккаблиги алоҳида индивиднинг когнитив имкониятлари билан ҳал қилинмайди[4]. Бошқа ёндашув зарур, унда мураккаблик ҳисобга олинган бўлиши ва у жараёни ягона, «аниқ фанлардан ташқарида билимнинг бирлиги»[3] кўринишида тасаввур қилиш имконини бериши керак, яъни трансдисциплинар ёндашув зарур. Табиий-илмий салоҳият билан бирга ижтимоий-гуманитар салоҳият ҳам ишга солиниши керак.

Янги ахборот ва коммуникация технологиялари замонавий жамиятда, шубҳасиз, билим орттириш, уни ривожлантириш ва тарқатишга янгилик киритмоқда. Янги технологияларнинг афзалликларини тан олган ҳолда, таъкидлаш керакки, фақат таълим олувчи ва ўқитувчи ўртасидаги сўзлашув, диалог билим орттириш, уни англаш, ўзлаштиришнинг янги мумкин бўлган йўллари очиқ беради. Ўқитувчи таълим олувчига билимларни узатиш билан бирга, таълим олувчида мустақил билиш билан боғлиқ ижодий ёндашувларни рағбатлантиради, унинг ташаббускори бўлади.

Шунингдек, фақат ўқитувчи таълим олувчини ўргатмайди, балки, қайтар (қайтувчи) алоқа қоидаларига кўра, таълим олувчи савол берганда ўқитувчини муаммони тушунтиришда янги ёндашувларни излаб топишга рағбатлантиради. Қайтар алоқа айланма сабаб-оқибат боғланишнинг фалсафий талқинини асослаб беради. У барқарор ҳолатлар ва янгининг пайдо бўлиш механизми сабабларини тушунтиради. Салбий қайтар алоқа таълим олувчига эгаллаган билимларини тўғри тушунганлигида ишонч ҳосил қилиш имконини беради, ижобийси эса билишнинг бир даражасидан бошқасига ўтишнинг янги имкониятларини очиқ беради, дастлабки билимлар тизимини мустаҳкамлайди ва кенгайтиради. Таълим жараёнидаги ўқитувчи ва таълим олувчи ўртасидаги диалог бойитади, ўз-ўзини билиш, шахс билимларини такомиллаштиришнинг янги йўллари очиқ беради.

Хулоса қилиб айтганда, талабаларда трансдисциплинарликка асосланган дунёқарашга оид позицияни шакллантириш инсон капиталнинг зарурий компоненти

**“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya**

ҳисобланади. Шундай қилиб, эгалланган билимларнинг турли таълимий жараёнлар орқали амалга оширилган синтези, инсоннинг дунёқарашга оид позициясига бир бутунлик бахш этади, инсон капитални тўлдиради.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Агацци Э. Идея общества, основанного на знаниях // Вопросы философии, 2012. – №10.
2. Всемирная Декларация о высшем образовании для XXI века: подходы и практические меры.
3. Князева Е.Н. Трансдисциплинарное стратегии исследований // Вестник ТГПУ, 2011. – №10(112).
4. Мамченко А.А., Дзятковская Е.Н. Трансдисциплинарность как преодоление границ. –С.150.

**THE CONCEPT OF HUMAN CAPITAL AND PRINCIPLES OF ITS
FORMATION**

Vahob Kuchkarov

doctor of philosophy, in political Sciences, professor of
the department of “Philosophy” TSUE

ABSTRACT

The present paper analysis that human capital is a core driver of economic growth, innovation, and institutional development. Some principles of the authors have stated within the given article. Consequently, it explores a comprehensive framework for measuring human capital based on eight key criteria: education and training, skills and competencies, experience, health and well-being, productivity and performance, innovation and creativity, social capital, and economic metrics. The findings provide actionable insights for policymakers, educators, and human resource professionals seeking to enhance the value and sustainability of human capital systems.

Key words: Human capital, education, training, productivity, innovation, experience, well-being, economic value

INTRODUCTION

The history of mankind, the development of the state and society shows that the human factor and its resources are important, as well as the social capital that arises on this basis, and the processes of its formation. After all, the stability of the state and society is linked to the benefits of human activity and merit. As President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev noted: "The goal is to radically develop science, create a system of national laboratories for high-performance specializations, commercialize scientific